

Uso de sistema de procarionte para a clonagem e expressão de antígenos recombinantes de *Leishmania infantum* fusionados à proteína SUMO como candidatos ao diagnóstico sorológico da Leishmaniose Visceral

Levi Magalhães Gurgel Macêdo¹, Guilherme Araujo dos Santos², Arnaldo Solheiro Bezerra³, Eduarda Nattaly Freitas Nobre Santos⁴, Maria Izabel Florindo Guedes⁵, Bruno Bezerra da Silva⁶

¹ Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: magalhaes.macedo@aluno.uece.br ² Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: gui.araujo@aluno.uece.br ³ Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: abezerra14@gmail.com ⁴ Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: nattalynobre@gmail.com ⁵ Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: izabel.guedes@uece.br ⁶ Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: uno.bezerra@uece.br

RESUMO: O uso de bactérias para expressão de proteínas recombinantes é uma importante ferramenta para a biotecnologia aplicada à saúde, principalmente no imunodiagnóstico de doenças como a Leishmaniose Visceral Canina (LVC). O objetivo do presente trabalho foi clonar e expressar em sistema procarionte os antígenos K39 e HASPB de *Leishmania infantum* fusionados à proteína SUMO. ao diagnóstico sorológico da Leishmaniose Visceral. As sequencias codificantes de interesse foram subclonadas, expressas e purificadas com sucesso, sendo reconhecidas por anticorpos específicos para suas tags de detecção, possibilitando o seu uso futuro para validação em ensaios para o diagnóstico sorológico da leishmaniose visceral.

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina. Diagnóstico. Proteínas Recombinantes.

1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista de saúde humana e animal, a tecnologia do DNA recombinante possibilitou avanços nas ações profiláticas e terapêuticas contra várias doenças. Entre elas a Leishmaniose, nome dado às doenças resultantes da infecção pelos protozoários do gênero *Leishmania* sp. (LIMA *et al.*, 2019). Existem diversas espécies do gênero *Leishmania* encontradas em localidades diferentes no mundo. As principais representantes e cujos esforços mais se direcionam são as *L. donovani* e *L. infantum* (*L. chagasi*) causadoras da Leishmaniose visceral (LV) (SILVA *et al.*, 2020).

A sintomatologia da infecção após a picada de fêmeas de mosquitos *Lutzomyia longipalpis* infectados são bem características em vertebrados. Reações cutâneas, como eczema e descamação, são sintomas visualmente mais destacados e casos mais agudos relatando hepatomegalia e esplenomegalia também foram descritos na literatura relacionada à Leishmaniose Visceral Canina (LVC) (SALES *et al.*, 2017).

Para diagnóstico da LVC, verifica-se a reatividade de amostras clínicas de soro canino frente a uma ou mais proteínas imunogênicas pertencentes ao protozoário, mantendo ativa a busca por antígenos com boa responsividade (FRANÇA *et al.*, 2018; FARIAS *et al.*, 2020). Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi clonar e expressar de formar recombinantes antígenos candidatos ao diagnóstico sorológico da Leishmaniose Visceral Canina.

2. METODOLOGIA

As proteínas K39 e HASPB de *L. infantum* foram expressas em sistema bacteriano com adição da proteína SUMO (Small ubiquitin-related modifier). Para tanto, as sequências sintéticas das regiões codificantes para K39 e HASPB foram subclonadas no vetor pET-28a-SUMO. Para a subclonagem foi feita com o uso das endonucleases de restrição BamHI e EcoRI que possibilitou sua inserção nos sítios do vetor pET-28a-SUMO ao vetor utilizando o processo de e ligação catalisado pela enzima T4 DNA ligase.

Os plasmídeos recombinantes obtidos foram utilizados para a transformação da cepa de expressão *Escherichia coli* BL21-Rosetta (DE3) (Novagen). Nessa etapa, as cepas utilizadas foram primeiramente tratadas com cloreto de cálcio para a obtenção de células competentes para transformação por choque térmico.

Após a obtenção das células competentes foram feitas as transformações por choque térmico por meio da adição de 100 ng do plasmídeo recombinante para cada 100 µl de bactéria competente e incubado à 37°C por 90 segundos e mantidas em gelo por 5 minutos. As células foram transferidas para 200 µL de caldo LB sem antibióticos, incubadas à 37°C/250 rpm/1h e posteriormente plaqueadas em ágar LB-Canamicina à 37°C overnight. As colônias resultantes foram submetidas à purificação do DNA plasmidial por meio de kit de extração comercial (Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification Kit - Promega), de acordo com as recomendações do fabricante. Os plasmídeos purificados foram quantificados por absorbância a 260 nm (NanoDrop®) e confirmados por eletroforese em gel de agarose a 1% dos produtos da digestão com endonucleases específicas para os insertos.

Para a produção das proteínas de interesse, foi feito um pré-inóculo preparado em meio LB diluído (1:25) em 1 L do mesmo meio de cultura incubado a 37 °C sob agitação (240 rpm). Ao atingir a densidade óptica de 0,8-1,0, as culturas foram submetidas a uma indução pela adição de 0,5 mM do indutor isopropil β-D-1-tiogalactopiranosida (IPTG), mantidas as condições de incubação por 3 horas. A cultura foi centrifugada e o pellet bacteriano resultante submetido ao processo de extração por ressuspensão em tampão para lise bacteriana auxiliado por sonificador. O extrato obtido foi centrifugado e o seu sobrenadante quantificado pelo método de Bradford.

A purificação das proteínas recombinantes se deu por cromatografia de afinidade a metal imobilizado utilizando uma coluna de His Trap FF Crude (GE Healthcare). A eluição foi feita com o uso de tampão de eluição (20 mM de fosfato de sódio, 500 mM de NaCl, 500 mM de imidazol, pH 7,4). As proteínas eluídas foram submetidas à análise em SDS-Page e detecção em Western Blotting, utilizando anticorpos policlonais anti-cauda de histidina (H1029; 1:5000) (Sigma-Aldrich).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As células da linhagem de expressão *E. coli* BL21(DE3) Rosetta foram transformadas com o plasmídeo pET-28a-SUMO contendo os genes de interesse das proteínas escolhidas, o ensaio de digestão utilizado para a linearização e separação do gene de interesse foi feito com o tratamento com as enzimas de restrição BamHI e EcoRI. A verificação foi feita por eletroforese em gel de agarose 1%, onde observou-se a presença de 2 bandas mostrando tamanhos esperados do vetor e dos insertos sintéticos (Figura 1a). No gel, foi possível ver as bandas de maior tamanho com aproximadamente 2000 pb referente ao vetor de expressão pET-28a-Sumo e as bandas de menor tamanho referente às sequências (K39 e HASPB), clivadas pelas enzimas de restrições. A confirmação da presença dos insertos foi feita ao comparar o tamanho das bandas referentes às sequências das proteínas esperadas com o marcador de peso molecular comercial.

Figura 1: (a) Eletroforese em gel de agarose a 1% Digestão com as enzimas BamHI e EcoRI; Poço 1: padrão de referência do marcador de peso molecular 1 kb Plus DNA Ladder (Invitrogen, Texas, USA); Poços 2 e 3: digestão do vetor de expressão recombinado com o gene da proteína K39 (837 pb); Poços 4 e 5: Vetor de expressão pET-28A-SUMO não digerido; Poço 6 e 7: digestão do vetor de expressão recombinado com o gene da proteína HASPB (744 pb). (b) Western Blotting. Primeira membrana expressão em Rosetta. Anticorpo primário anti-histidina, anticorpo secundário anti IgG mouse conjugado a peroxidase. Poço 1: Marcador de peso molecular; poço 2: K39-SUMO e poço 3: HASPB-SUMO

Para o presente trabalho, escolhemos a cepa de *E. coli* BL21(DE3) Rosetta para a expressão por apresentar um melhor reconhecimento dos códons raros e melhor formação de ligações dissulfeto no citoplasma das proteínas expressas em *E. coli*. Derivada da BL21(DE3) a cepa foi modificada para aumentar a expressão de proteínas que contenham em seu gene códons

Av. Dr. Silas Munguba, 1700 – Campus Itaperi - Fortaleza/CE – CEP: 60.714-903

Fone (85) 3101.9650 - E-mail: semana.universitaria@uece.br

Site www.uece.br

raros para *E. coli* (MCELWAIN *et al.* 2022).

O vetor de expressão pET-28a modificado por meio da adição da cauda de solubilidade SUMO, permite que as proteínas nele clonadas sejam expressas com a proteína parceira SUMO fusionada ao seu N-terminal. A cauda de fusão SUMO, de aproximadamente 12 kDa, permite que as proteínas expressas adquiram uma melhor estabilidade estrutural, correto enovelamento e melhor solubilidade, melhorando a produção de proteínas recombinantes (ROSANO; CECCARELLI, 2014). A expressão das proteínas recombinantes foi avaliada por meio de SDS-Page e *Western blotting*, sendo confirmadas as presenças de bandas compatíveis em peso molecular com os insertos K39 e HASPB fusionados à proteína SUMO, 49 kDa e 39,3 kDa, respectivamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As proteínas K39 e HASPB de *L. infantum* foram subclonadas e expressas com sucesso em sistema de expressão procarionte, possibilitando o seu uso futuro para validação em ensaios para o diagnóstico da leishmaniose visceral.

5. REFERÊNCIAS

FARIAS, R. C. *et al.* Estudo comparativo entre metodologias para diagnóstico da leishmaniose visceral humana: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n.9, p. 71398-71409, 2020.

FRANÇA, A. O. *et al.* Leishmania infection in blood donors: A new challenge in leishmaniasis transmission? **PLoS One**, v. 13, n. 6, p. e0198199, 2018.

LIMA, D. N. A. *et al.* Aspectos epidemiológicos, sociais e ambientais relacionados a transmissão e ao controle da leishmaniose visceral canina na Ilha da Marambaia, Mangaratiba – Rio de Janeiro. **Revista Saúde e Meio Ambiente**. v. 9, n. 3, p. 64-81, 2019.

MCELWAIN *et al.* Current trends in biopharmaceuticals production in *Escherichia coli*. **Biotechnology Letters**, p. 1-15, 2022.

ROSANO, G. L.; CECCARELLI, E. A. Recombinant protein expression in *Escherichia coli*: advances and challenges. **Frontiers in microbiology**, v. 5, p. 172, 2014.

SALES, D. P *et al.* Aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Visceral Canina e Humana no estado do Maranhão, Brasil (2009-2012). **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, v. 24, n. 3, p. 144-155, 2017.

SILVA, E. B. *et al.* Análise de Fatores de Risco para Leishmaniose Visceral Canina em Área Urbana. **Revista Saúde e Meio Ambiente**, v. 12, n. 1, p. 144-153, 2021.